

NOYOB VA YO'QOLIB KETISH XAVFI OSTIDA TURGAN O'SIMLIK TURLARINI REINTRODUKSIYA QILISH

¹Rejabaliyeva Madinaxon Tursunboy qizi

²Tojiboyev Murodali Umaraliyevich

¹Andijon Davlat Pedagogika Instituti Biologiya yo'nalishi talabasi

²Andijon Davlat Pedagogika Instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559046>

Annotatsiya: Ushbu maqolada noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan o'simlik turlarini saqlab qolishning muhim usullaridan biri bo'lgan reintroduksiya jarayoni yoritilgan bo'lib, bu usul orqali genetik xilma-xillikni saqlab qolish va ekologik muvozanatni tiklash muhimligi ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: reintroduksiya, tabiiy bioxilma-xillik, antropogen omil, flora, fauna, tabiiy tiklanish.

Аннотация: В статье рассматривается процесс реинтродукции, один из важных методов сохранения редких и исчезающих видов растений, и подчеркивается важность сохранения генетического разнообразия и восстановления экологического баланса с помощью этого метода.

Ключевые слова: реинтродукция, естественное биоразнообразие, антропогенный фактор, флора, фауна, естественное восстановление.

Abstract: This article discusses the reintroduction process, one of the important methods for preserving rare and endangered plant species, and highlights the importance of preserving genetic diversity and restoring ecological balance through this method.

Keywords: reintroduction, natural biodiversity, anthropogenic factor, flora, fauna, natural restoration.

Tabiat bioxilma-xilligining muhofazasi hozirgi kunda dolzarb ekologik masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan o'simlik turlarini saqlash masalasi global ekologik strategiyalarning asosiy yo'nalishlaridan biridir. O'simliklar nafaqat tabiatning ajralmas qismi, balki inson hayoti, sog'ligi va iqtisodiy faoliyati uchun ham beqiyos ahamiyatga ega. Afsuski, inson faoliyati, iqlim o'zgarishlari va boshqa omillar sababli ko'plab o'simlik turlari tabiiy muhitda yo'qolish arafasida turibdi. Shu munosabat bilan, reintroduksiya - yo'qolib ketgan yoki yo'qolish xavfi ostidagi turlarni ularning tabiiy yashash joylariga qayta kiritish - ekologik muhofaza tadbirlarining muhim bo'g'iniga aylangan.

Reintroduksiya (qayta tiklash) - o'simliklarni ular ilgari o'sgan, lekin yo'qolib ketgan yoki yo'q bo'lib ketgan deb hisoblangan joylar va hududlarga qaytadan (tiklash) introduksiya qilish. Shuning uchun turning fitotsenozdagi boshqa turlar bilan uzoq evolyutsiya jarayonida paydo bo'lgan joyiga qaytishi, u o'ziga xos populyatsiya sifatida kirib borishi alohida e'tiborga loyiqdir. Reintroduksiya - bu yashash joylarini yo'q qilish natijasida o'simlik turlarining o'zaro senopopulyatsiyalarining tarixiy munosabatlarini tiklashga imkon beradigan murakkab jarayon. Reintroduksiya yordamida nafaqat noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan o'simlik turlarini, balki dorivor, oziq-ovqat, manzarali o'simliklar turlarini ham tiklash mumkin.

Reintroduksiyada quyidagi omillar katta ahamiyatga ega:

1. Botanika bog'iga introduksiya qilingan turlarning qaytib keladigan joyini - uning yashash muhiti chegaralarida yoki ulardan uzoqda, yangilari yaratilgan yoki eski, lekin sun'iy

populyatsiyalar tiklanadigan joyni aniqlash juda muhimdir. So'nggi populyatsiyalarda reintroduksiyaga yo'l qo'yilmaydi.

2. Populyatsiyani reintroduksiya qilish uchun material yetishtirilgan joy muhim ahamiyatga ega. Bu yerda materiallar saqlanib qolgan populyatsiyalardan olinadi va botanika bog'iga introduksiya qilingan bunday joy faqat ushbu hudud bo'lishi mumkin. Ushbu material introduksiya uchun eng muhim hisoblanadi. Ushbu turdagi o'simliklar populyatsiyasidan, lekin boshqa geografik hududlardan olingan o'simliklarni reintroduksiya qilish uchun foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Populyatsiyani tiklash uchun dastlabki material urug'lar yoki introduksiya qilingan o'simliklar tomonidan ko'paytirilib olinadi.

Tabiiy flora va faunani qayta tiklash uchun aynan tabiatdagi yovvoyi o'simliklar va hayvonot olamidan foydalaniladi. Ular maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda ko'chatxona va maxsus joylar, ya'ni, qo'riqxonalar, milliy bog' botanika bog'lari (hayvonlar uchun hayvonot bog'lari) boshqa joylarda atroflicha o'rganiladi va ko'paytiriladi. Reintroduksiya usuli avvallari ma'lum bir hududda yashagan, ammo keyinchalik turli xil antropogen omillar bilan yo'q bo'lib ketgan turlarni tabiiy sharoitga qaytarish va tabiatni tiklashdan iborat. Ko'pgina hollarda, antropogen omillar emas, balki tabiiy omil sabablariga ko'ra ham ayrim turlarni kamayishini ko'rsatmoqda. O'simliklarni qayta tiklash uchun xuddi shu prinsip qo'llaniladi. Har qanday hududda turli xil faktorlar tahdidi ostida bo'lgan o'simlik turlari u yerga boshqa joylardan keltiriladi yoki sun'iy ravishda ekib ko'paytiriladi va biomuvozanatni tiklaydi.

Ta'kidlash joizki so'ngi yillarda flora va faunani tiklash bo'yicha Jahon hamjamiyati tashkilotlari turli xil fondlar bilan ishtirok etmoqda. O'simliklarni qayta tiklash uchun ko'chatxona yoki Botanika bog'larida yetarli sharoitlarda o'stirilgan o'simliklar tabiiy sharoitda yashab qolish imkoniyatlari pasayishi va umuman o'sa olmasligi ham mumkin yoki qayta tiklash juda qiyin. Olimlar tomonidan bunday izlanish dasturlari puxta rejalashtirishlari lozim. Ularni tabiiy sharoitga chiqarishdan oldin to'g'ri metodik yondoshishi talab etiladi. Keyinchalik tabiiy tiklanishiga qadar ularni umumiy holati hamda yangi populyatsiyaning tabiiy ekotizimga ta'sirini kuzatib borishlari talab etiladi. Bir ekologik muhitdan yangi ekologik muxitga olib borib yangi tabiiy yashash sharoitlariga bosqichma-bosqich moslashish jarayoni qayta iqlimlashtirish deyiladi. Qayta iqlimlashtirish reintroduksiyaning asosiy va zarur hamda juda muhim dastlabki bosqichi hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda reintroduksiyaning shartli ravishda quyidagicha asoslash mumkin: Ma'lum biri ekologik sharoitda o'stirilgan o'simliklarni reintroduksiya sharoitida o'sib rivojlanish qolish imkoniyatlari pasayishi va umuman o'sa olmasligi ham mumkin bo'ladi. Shu bois yangi muhit sharoitlari puxta o'rganilishi va bajariladigan ishlar belgilangan tartibda rejalashtirilishi lozim.

O'zbekistonning ayrim noyob va yo'qolib borayotgan endem o'simlik turlari:

Viktor omonqorasi - *Ungernia victoris* Vved. Chuchmomadoshlar oilasi - *Amaryllidaceae*. Maqomi 2. Janubi-g'arbiy Pomir-Oloy tizmasidagi areali juda qisqarib borayotgan kamyob endemik ko'p yillik o'simlik. Surxondaryo viloyati: Hisor tizmasida, Chulbayir tog'larida, Xonaqasuv daryosining yuqori qismlarida tarqalgan. Arealining shimoliy chegaralari Kushtut, Shura, Xonake dovonlari, janubda esa Bobotog'ning shimoliy yonbag'irlari orqali o'tadi. Tojikistonda ham uchraydi. Tog'larning o'rta qismida mayda zarra jins tuproqli yonbag'irlar, daralar va ba'zan surilmalarda o'sadi. 1970 yildan tabiiy arealiga yaqin joylarda ekib o'stirila boshlandi.

O'zbekiston chinniguli - *Dianthus uzbekistanicus* Lincz. Chinniguldoshlar oilasi – *Caryophyllaceae*. Maqomi 3. Pomir-Oloyning g'arbiy qismidagi kamyob endemik ko'p yillik o'simlik. Samarqand, Qashqaryo viloyatlari: Zarafshon tizmasi (Taxtaqoracha dovoni, Qizilolma va Tarag'ay qishloqlari atroflari) va Hisor tizmasi (Bog'cha qishlog'i atrofi)da tarqalgan. Tosh-shag'alli joylarda, tosh va ohaktosh siniqlari va yoriqlari orasida o'sadi. 1965 yildan boshlab O'zR FA Botanika bog'ida o'stiriladi.

Demak, noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan o'simlik turlarini reintroduksiya qilish – bu nafaqat biologik xilma-xillikni tiklash, balki tabiatning ekologik barqarorligini ta'minlashda ham muhim omildir. Mazkur jarayon puxta ilmiy asoslangan, bosqichma-bosqich olib borilishi zarur bo'lib, unda genetik monitoring, yashash muhitini tiklash, mahalliy jamoalarni jalb qilish kabi omillar muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda ushbu yo'nalishda bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ularni yanada takomillashtirish va kengaytirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Shu bois, reintroduksiya strategiyalarini rivojlantirish va ularni amaliyotda qo'llashda ilmiy yondashuv va xalqaro tajribani inobatga olish lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduraimov O.A., Karimov A.A. – O'simliklar ekologiyasi. – Toshkent: Fan, 2012.
2. Tojimatov A.T. – O'zbekiston florasini va uning muhofazasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2008.
3. Qodirov A.Q. – Biologik xilma-xillik va uni muhofaza qilish. – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
4. Soliyev B.S. – Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
5. Karimov M.X. – Botanika (Oliy o'quv yurtlari uchun darslik). – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2016.
6. Ibragimov I.I. – Qizil kitobdagi o'simliklar va ularning biologiyasi. – Toshkent: Ekosan, 2011.
7. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi. 2-jild. O'simliklar va zamburug'lar. – Toshkent: Chinor ENK, 2019.